
SOG'LOM TURMUSH TARZINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH BO'YICHA BILIMLAR TIZIMI

I.B.Mattiyev

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrasi professori,

pedagogika fanlari doktori

ilhom_matiev@gmail.uz

Sog‘lomashtirish texnologiyalarining tarkibiy qismlariga muvofiq, bu inson faoliyati natijasida va mavzu qiymatlari majmui sifatida insonning faoliyat turi sifatida qaralishi mumkin. Sog‘lomashtirish texnologiyalari bir turdagi faoliyat sifatida qulay tashkilotlar harakatlarini, shuningdek, sog‘lom turmush tarziga rioya qilish bilan bog‘liq faoliyatni tavsiflaydi. Shu bilan birga sog‘lomashtirish texnologiyalarining bir xil faoliyat turi sifatida sog‘liqni saqlash samaradorligini shakllantirish modeli belgilanadi.

Sog‘lomashtirish texnologiyalarini qo‘llashdagi faoliyat, birinchi navbatda salomatlikning eng katta ta’siriga ega bo‘lishga qaratilgan. Jismoniy mashqlarning barcha shakllari va turlari quyidagicha bo‘lishi kerak: harakatning muhim hajmini amalga oshirish natijasida hipokinesiyani oldini olish, asosiy tana tizimlarining zahira imkoniyatlarini kengaytirish, birinchi navbatda, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va takomillashtirishdan iboratdir. Bundan tashqari organizmning zararli ekologik ta’sir va kasalliklarga umumiy o‘ziga xos bo‘lmagan qarshiligini oshirishdir.

Sog‘lomashtirish texnologiyalari obyektiv qiymatlar sifatida jismoniy va rekreatsion faoliyatning zarur samaradorligini ta’minlash uchun yaratilgan moddiy va ma’naviy qadriyatlardir. Bu borada sog‘lomashtirish texnologiyalarining mazmuni insonning harakatga bo‘lgan ehtiyojiga va faol dam olishga bo‘lgan ehtiyojini qondirish bilan bog‘liq bo‘ladi. Ushbu ehtiyojlarning to‘liq amalga

oshirilishi, oxir-oqibat salomatlikni saqlash, yuqori samaradorlik, yomon yashash va ish sharoitida ham insonning samarali hayotiy faoliyatini ta'minlaydi. Sog'lom turmush tarzini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha bilimlar tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- jismoniy mashqlar uchun sog'lomlashtirish imkoniyatlari to'g'risida ma'lumot;

- jismoniy tarbiya va sog'liqni saqlash uchun zarur moddiy-texnika vositalari;

- sinflarda qiziqish va qiziqishlarni shakllantirishga yondashuvlar va rekreatsion jismoniy madaniyatning asosiy qadriyatlari fondini shakllantiradi.

Sog'lomlashtirish texnologiyalari sohasida jismoniy tarbiya, tibbiyot, psixologiya va boshqa sohalardagi ilm-fanning turli sohalaridan amaliy bilimlar tizimi muhim ahamiyatga ega. Sog'lomlashtirish texnologiyalari faoliyat natijasida faoliyatining foydali natijalari bilan tavsiflanadi. Jismoniy mashqlar natijasi – jismoniy tayyorgarlikni (fitnesni) olishdir. Tashqi tomondan bu holat tezkorlik, kuch-quvvat, chidamlilik, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish kabi yuksak sur'atlarda namoyon bo'ladi. Shuningdek o'qitilmaydigan odamlarga nisbatan muayyan vosita ko'nikmalarini qo'lga kiritadi. Fiziologik darajada mushak ishini ta'minlaydigan tananing funksiyalari va tizimlari takomillashtirilmoqda. Ushbu adaptiv o'zgarishlar va jismoniy mashqlar shifo ta'sirini hosil qiladi. Buning sababi, tarbiyalangan organizmning ko'plab kasalliklarga va tashqi atrof-muhitning ko'plab zararli ta'siriga nisbatan qarshilikka ega bo'ladigan asosiy hayotni qo'llab quvvatlovchi tizimlarning zahira qilish qobiliyatlarini kengaytirishdan iborat. Salomatlik qobiliyati qo'yidagilardan iborat bo'ladi:

- atrof-muhitga va ularning imkoniyatlariga moslashish;

- tashqi va ichki ta'sirchanlik va kasallik, qarish va boshqa zararli odatlarga qarshi bardoshlilikni shakllanishi;

- yashash muhitini tabiiy sharoitda saqlab qolish;

- sharoitlarning hajmi va mavjud ekologik tabiiy muhitni hamda ma'naviy va axloqiy imkoniyatlarni kengaytirish;

- yashash (tabiiy) muhit davomiyligini oshirish;
- organizmning turmush tarzi va yashash joyining imkoniyatlarini sifat va qobiliyatlarini yaxshilash;
- o'z salomatligini saqlash va mustahkamlash.

“Sog‘liqni mustahkamlash madaniyati” – shaxsiy va ijtimoiy salomatligini yaratish, asrab-avaylash va rivojlantirish, inson ijobiy qadriyatlarini shakllantirish tizimini rivojlantirish darajasini tavsiflovchi bir murakkab, ko‘p o‘lchovli ijtimoiy-pedagogik hodisa hisoblanadi. Kontseptual shakllanish va sog‘liqni mustahkamlash yaxlitligi va sog‘liqni mustahkamlash madaniyatini shakllantirish tizimli jarayonining shakllanishi uchun ta’lim jarayoniga qaratilgan bo‘lib, sog‘liqni mustahkamlashni shakllantirish va uning imkoniyatlaridan foydalanishni va sog‘lomlashtirish tamoyillarida biologik, aqliy va ijtimoiy salomatlikni aniqlashda aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mattiev, I. B. (2023). HEALTH AND WORLDWIDE TECHNOLOGY IN DEMAND. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 1-6.
2. Mattiev, I. B. (2024). INFLUENCE OF MAIN INSTITUTIONS AND SOCIAL AGENTS IN DETERMINING THE PROCESS OF IMPROVING A HEALTHY LIFESTYLE AND WORLD VIEW. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(01).
3. Mattiev, I. B. (2022). The Importance of Setting Goals and Objectives in the Classroom, Students' Worldview and Method of Setting Learning Objectives. *European Scholar Journal*, 3 (2), 46-49.
4. Mattiyev, I. B. (2023). Pedagogik yo‘nalishlarda tahsil oluvchi talabalarda salomatlikni targ‘ib qiluvchi dunyoqarashni takomillashtirish texnologiyalari. *Dis... ped. fan. doktori.:-J.*

5. Маттиев, И. Б. (2016). Роль исламских духовно-нравственных ценностей при разработке здоровьесберегающих педагогических технологий. *Бюллетень науки и практики*, (9 (10)), 251-255.

6. Маттиев, И. Б. (2020). общественно-педагогические условия внедрения здоровьесберегающих педагогических технологий в Узбекистане. In *Colloquium-journal* (No. 6 (58), pp. 31-34). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.

7. Маттиев, И. Б. (2019). САЛОМАТЛИКНИ АСРАШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ДОЛЗАРБЛИК САБАБЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Интернаука*, (14-2), 56-58.

8. Маттиев, И. Б. (2016). Некоторые направления государственной политики здоровьесбережения как педагогический фактор формирования здорового поколения. *Бюллетень науки и практики*, (10 (11)), 358-363.